

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

@ferteach_uz

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)
[+99893-343-13-14](#)
<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliqiziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Sportchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda psixologik holatini o'rganish

Yusupov Akmaljon Abdug'aprovich

Farg'ona davlat texnika universiteti
Ijtimoiy fanlar va sport kafedrasida o'qituvchisi

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya. Mazkur maqolada sportchilarning musobaqalarga tayyorgarlik jarayonida yuzaga keladigan start oldi emotsional holatlari tahlil qilinadi. Mustaqillik yillarida sport sohasiga e'tibor ortib, yoshlar uchun qulay sharoitlar yaratilgan bo'lsa-da, yuqori natijalarga erishishda psixologik tayyorgarlik muhim o'rin tutadi. Maqolada sportchilarda kuzatiladigan uch asosiy holat – jangovor tayyorlik, start oldi lixoradka va apatiya keng yoritiladi. Shuningdek, salbiy emotsiyalarning sport natijalariga ta'siri, xavotir holatining stressga aylanish jarayoni va ularni yengish usullari (xotira, nafasni boshqarish, kulgi terapiyasi, ongni chalg'itish) bayon etiladi. Tadqiqot sportchilarning psixologik barqarorligini oshirish, start oldi emotsional holatni boshqarish muhimligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: sport, sport musobaqalari, psixologik, emotsiya, harakat, salbiy emotsiya, hissiyot

Изучение психологического состояния спортсменов в процессе повышения их физической подготовленности

Юсупов Акмалжон Абдугаппорович

Ферганский государственный технический университет
Преподаватель кафедры общественных наук и спорта

Аннотация. В статье анализируются предстартовые эмоциональные состояния, которые испытывают спортсмены в процессе подготовки к соревнованиям. Хотя за годы независимости возросло внимание к сфере спорта и созданы благоприятные условия для молодежи, психологическая подготовка играет важную роль в достижении высоких результатов. В статье подробно рассматриваются три основных состояния, наблюдаемых у спортсменов: боевая готовность, предсоревновательная лихорадка и апатия. Также описывается влияние негативных эмоций на спортивные результаты, процесс превращения тревоги в стресс и методы их преодоления (память, контроль дыхания, смехотерапия, отвлечение). В исследовании обоснована важность повышения психологической устойчивости спортсменов и управления их эмоциональным состоянием перед стартом.

Ключевые слова: спорт, спортивные соревнования, психологический, эмоция, движение, отрицательная эмоция, чувство.

Study of the psychological state of athletes in the process of improving their physical fitness

Yusupov Akmaljon Abdugapporovich

Fergana State Technical University

Lecturer of the Department of Social Sciences and Sports

Abstract. The article analyzes the pre-start emotional states that athletes experience in the process of preparing for competitions. Although over the years of independence, attention to the field of sports has increased and favorable conditions have been created for young people, psychological preparation plays an important role in achieving high results. The article examines in detail three main states observed in athletes: combat readiness, pre-competition fever and apathy. It also describes the impact of negative emotions on athletic performance, the process of turning anxiety into stress and methods for overcoming them (memory, breathing control, laughter therapy, distraction). The study substantiates the importance of increasing the psychological stability of athletes and managing their emotional state before the start.

Keywords: sports, sports competitions, psychological, emotion, movement, negative emotion, feeling.

Mustaqillik yillarida barcha sohalarda olib borilayotgan chuqur islohotlar qatorida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yosh avlodning sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun qulay sharoitlar va imkoniyatlar yaratilmoqda.

Sportda sportchilarni musobaqalarga jismoniy tayyorgarligi bilan bir qatorda psixologik jihatdan tayyorligi ham muhim ahamiyatga ega. Yuqori natijalarga erishish uchun muntazam mashg'ulotlar olib borayotgan sportchilarga musobaqa jarayonida salbiy emotsional holatlar ta'siri, natijaga erishish motivatsiyasi pastligi haqida gapiriladi.

Sportchida musobaqa oldidan paydo bo'lgan salbiy emotsional holatlar g'alabaga erishish motivining susayishiga olib keladi. Shu bois, sportchilarning start oldi emotsional holatini o'rganish, musobaqa oldidan stress holati paydo bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarni tatbiq etish bugungi kunda dolzarb muammolaridan biridir.

Emotsiyalar (lot. *Emovere* – hayajonlantirish, qo'zg'atish) – vertical, ehtiyoj, motiv bilan bog'liq, bevosita kechinmalar (qoniqish, xursandchilik, qo'rquv, xafa bo'lish va boshqalar) shaklida aks etuvchi, individ olamiga hamda faoliyatiga ta'sir etuvchi psixik jarayon va holatlarning asosiy toifasi.

Hissiyot rejalashtirilayotgan maqsadlarga intilishni uyg'otadi, shaxsning faoliyati motiviga aylanadi. I.P. Pavlov ushbu fiziologik jarayonning mohiyatini dinamik stere-tiplar bilan tushuntiradi. Bu faoliyatda paydo bo'luvchi qiyinchiliklar salbiy emotsional holatlarni keltirib chiqishi bilan asoslanadi.

Sport faoliyatida emotsional holatlarning paydo bo'lishi turli omillar ta'siri bilan belgilanib, bular orasida start oldi hayajon namoyon bo'lishiga quyidagilar asosiy hisoblanadi: musobaqaning ahamiyati, kuchli raqiblarning mavjudligi, musobaqa shart-sharoiti, sportchi atrofida qayd etilgan, ayniqsa, murabbiyning xatti-harakatlari, sportchining individual-psixologik xususiyatlari nerv tizimi va temperament xususiyatlari: kuchsiz nerv tizimi, emotsional qo'zg'aluvchidir. Yuqori neyrotizmga ega sportchilarda emotsional bosim tez yuzaga keladi bular: murabbiy va sportchilar o'rtasidagi o'zaro munosabat xarakteri va o'ziga xosligi, ya'ni psixologik muhit, sportchi uchun ahamiyatga ega bo'lgan kishilarning musobaqaga tashrifi, o'zini boshqara olish usullarini bilish darajasi.

Sportchining shaxsiyatini chuqur qamrab oluvchi va uning faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi yorqin va kuchli emotsional kechinmalar, bunga ko'ra quyidagi xususiyatlarda ajratiladi:

1. xotirada saqlanish – xotirada saqlangan kechinmalar sportchini faoliyatga undovchi yoki to'xtatuvchi ma'lumot vazifasini bajaradi;

2. dominantlik – sportchiga ta'sir etgan kuchli qo'zg'atuvchi yuqori emotsional holatni yuzaga keltiradi;

3. tarqalish – dastlab yuzaga kelgan kayfiyat (emotsional fon)ning sportchi qabul qiluvchi boshqa holatlarga ham tarqalishini anglatadi.

Sport musobaqalari vaqtida emotsional holatlarning o'zgaruvchanligi, juda tez fursatda tamoman bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan bir tuyg'udan boshqa tuyg'ularga o'tib ketish hollari kuzatiladi. Bunga sport musobaqalarining o'zi ham ana shunday o'zgaruvchan ekanligi sabab bo'ladi. Chunki musobaqalar ham o'ta jadal sur'atlarda o'tib, ba'zan ularda mag'lublikdan g'oliblikka, g'oliblikdan mag'lublikka o'tishlar va kutilmagan vaziyatlar ham sodir bo'ladi.

Musobaqada sportchilarning quyidagi uch xil start oldi emotsional holati ajratiladi:

1. Jangovor tayyorlik holati (ko'tarinki ruh) musobaqada optimal darajadagi asab va emotsional qo'zg'alish hamda harakatlarni yuqori darajada bajarish bilan xarakterlanadi. Sportchi kuch, energiya va faollikni oshishini his qiladi, unda o'ziga xos ilhom paydo bo'ladi. U muvaffaqiyatga ishonadi, sabrsizlik bilan startni kutadi, kuchi boricha harakat qilishni va natijaga erishish uchun oxirigacha kurashishni maqsad qiladi. Sportchi salbiy omillarga yuqori darajada chidamli bo'ladi (murabbiy tanqidi, hakamning xatolari, tomoshabinlarning salbiy reaksiyasi, raqiblarning ta'siri). Startga astoydil va tartibli tayyorlanadi, bellashuv vaqtida nimani hisobga olib, foydalanish kerak hammasini yaxshi eslaydi. Ushbu holat sportchining bellashuvda muvaffaqiyatga erishishi uchun juda ijobiy hisoblanadi.

2. Start oldi lixoradka yuqori darajada muvaffaqiyatga erishish istagida namoyon bo'ladi. Bunda kuchli emotsional qo'zg'alish, hissiyotlarning beqarorligi, ularning biri umuman teskari bo'lgan ikkinchisi bilan tez o'rin almashishi, oqibatda xulq-atvorda

o'zgarishlar, murabbiyga nisbatan o'jarlik, qo'pollik kelib chiqishi, xotira, diqqatning susayishi tufayli sportchilar e'tiborini kerakli bo'lgan jihatga qaratmasdan, tez chalg'iydi, idrok va tasavvur tez buziladi, tafakkurning mantiqiyliqi pasayadi. Bunday sportchining tashqi ko'rinishi, uning kuchli bezovtalanayotganligini ko'rish mumkin, oyoq va qo'llari qaltiraydi, yuzi oqarib terlaydi. Sportchida hovliqish, shoshilish, odatiy ta'sirlarga nomuvofiq munosabat bildirish namoyon bo'ladi. Harakatlar koordinatsiyasi buziladi, qobiliyati sustlashadi. Startoldi lixoradkaning ushbu belgilarida fiziologik o'zgarishlar bo'ladi. Sportchining ishtahasi yo'qoladi; tomir urishi, nafas olishi, qon bosimi yuqori va beqaror, og'iz qurishi, oshqozon buzilishi kuzatiladi.

3. Start oldi apatiya ko'pincha sportchining uzoq emotsional qo'zg'alishi tormozlanishiga ko'chadi. Apatiya sportchining ortiqcha mashq qilishidan hamda uning uchun faoliyat qiziqarli emasligidan paydo bo'lishi mumkin. Apatiyada umumiy susayish, uyqusizlik, harakatlar tezligi pasayishi va koordinatsiyasi yomonlashishi, diqqat va idrok jarayoni, irodaning zaiflashishi, o'z kuchiga ishonchsizlik, raqiblar oldida qo'rquv, start oldidan o'zini jamlab ololmaslik, tomir urishining pasayishi va bir maromda emasligi kuzatiladi. Ko'p kunlik musobaqalarda start oldi holat bundan oldingi bellashuvning muvaffaqiyatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Muvaffaqiyatsiz natijadan keyin ortiqcha qo'zg'alish yoki apatiya kuzatiladi. Muvaffaqiyatli bellashuvdan keyin jangovor tayyorlikning optimal holati belgilanadi.

Start oldi bosimning keng tarqalgan turlaridan biri bu xavotirdir. Bu holat inson qachonki o'ziga aloqador bo'lgan, lekin ijobiy yoki salbiy bo'lishini bilmaydigan biror voqeani kutayotgan vaziyatda paydo bo'ladi. Sportchining xavotir holatini oldinda turgan faoliyatga tayyorlik darajasi yoki uning faoliyati natijasiga boshqa insonlar ijobiy baho berishiga nisbatan ishonchsizlik hissi chuqurlashtiradi. Start oldidan xavotirning chuqurlashishi stress paydo bo'lishiga olib keladi. Start oldi emotsional holatning nomuvofiqligi sportchi natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buning oldini olish uchun salbiy emotsiyalarga qarshi kurashish, ularni bartaraf etish talab etiladi. Bu borada ko'pgina izlanishlar olib borilgan hamda nazariy va amaliy tadqiqotlar yaratilgan bo'lib, quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Belgilangan emotsional holatni keltirish usuli sifatida emotsional xotira va xayolni aktuallashtirish: ushbu usul o'zini boshqarishning tarkibiy qismi sifatida foydalaniladi.

Inson o'z hayotida kuchli kechinmalar, hissiyotlar bilan chuqur iz qoldirgan vaziyatlarni esga oladi, emotsiyaga boy holatlar haqida xayol suradi.

2. Keyingi davrlarda emotsional holatni boshqarishda gelotologiya (grekcha gelos – kulgi) yo'nalishi namoyon bo'lmoqda. Kulgi inson psixik va fiziologik jarayoniga turli shaklda ijobiy ta'sir ko'rsatadi, tanadagi og'riqni pasaytiradi.

Diqqatni soʻzlarga toʻplash – yoqimli hissiy kechinmalarni yuzaga keltiruvchi soʻzlari tanlab, toʻplanadi.– nafasni autoboshqarish – jismoniy zoʻriqish va stressli holatlarda yoki qattiq qoʻrquvga tushganimizda nafas olish qiyinlashadi. Inson oʻzi anglagan holda oʻz nafasini boshqara oladi va bundan tinchlanish, psixik va mushaklardagi zoʻriqishlardan xalos boʻlish uchun foydalanish mumkin. Stressga qarshi nafas olish mashqi umurtqa pogʻona vertikal yoki gorizontal holatda bajariladi, erkin holatda, tabiiy, zoʻriqishsiz nafas olinib, koʻkrak va qorin mushaklariga choʻzilish imkonini beradi.

Ongni yoʻnalganligini oʻzgartirish. Ushbu boshqarish usulining turli koʻrinishlari mavjud:

1. Toʻxtatish (chalgʻitish) – emotsional holatdan tashqari istalgan narsa haqida oʻylay olishdan iborat. Toʻxtatish diqqatni boshqa vaziyatga yoʻnaltirish uchun irodaviy zoʻr berishni talab etadi.

2. Oʻzgartirish – ongni boshqa bir qiziqroq harakatga yoki faoliyatning ish bilan bogʻliq tomoniga yoʻnaltirish. Faoliyat natijasining ahamiyatini koʻp oʻylagandan koʻra diqqatni, faoliyatni tahlil qilishga va taktik jihatlariga yoʻnaltirish ijobiy samara beradi.

3. Salbiy natijaning ahamiyatini pasaytirish orqali vaziyatni qayta baholash va navbatdagi faoliyatning ijobiy boʻlishiga diqqatni yoʻnaltirish.

Xulosa. Emotsional holatlar inson faoliyatining doimiy va ajralmas yoʻldoshi boʻlib, ijobiy va salbiy koʻrinishda namoyon boʻladi. Ijobiy emotsiyalar odamni harakatga undaydi, shu sababli inson bunday emotsiyani yorqin namoyon etadi. Salbiy emotsiyalar esa koʻp hollarda shaxs ichki olamida kechirilish xususiyatiga ega, yaʼni kam holatlarda tashqi namoyon etiladi. Shu sababli salbiy emotsiyalarni ichki kechinma sifatida uzoq vaqt kechirish emas unga qarshi kurashish ijobiy samara beradi. Bu borada yuqorida keltirilgan salbiy emotsional holatlarni yengish usullari qoʻl keladi.

Adabiyotlar roʻyhati

1. Isroilov, D. R. (2021). Sportchilar psixologik tayyorgarligini shakllantirishning zamonaviy yondashuvlari. OʻzDJTI Ilmiy axborotnomasi, 2(4), 45–49.
2. Abduazizova, M. S. (2022). Emotsional barqarorlik va sport faoliyati oʻzaro bogʻliqligi. Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-amaliy jurnali, 1(3), 33–38.
3. Волкова, Н. П. (2020). Эмоциональные состояния и их влияние на результативность в спорте. Вопросы психологии спорта, 5(2), 17–23.
4. Кудрявцева, Н. Б. (2021). Психология предстартовых состояний у спортсменов. Современные исследования в спорте, 4(1), 58–64.
5. Weinberg, R. S., & Gould, D. (2019). Foundations of Sport and Exercise Psychology (7th ed.). Human Kinetics.
6. Hanin, Y. L. (2000). Emotions in Sport. Human Kinetics.

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalari: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
